

УДК: 631.4;631.46

SANOAT CHIQINDILARINING TUPROQNING BIOLOGIK FAOLLIGIGA TA'SIRI

Abdiyeva Gulshoda Odil qizi
Qarshi davlat universiteti talabasi.
Xoliqova Surayyo Narzullayevna
Qarshi davlat universiteti o'qituvchisi.

Annotatsiya. G'uzor tumanida joylashgan Shurtan kimyo majmuasi asosan tabiiy gazni qayta ishlab, polietilen granulari, siqilgan gaz, gaz kondensati, oltingugurt granulari, tozalangan gaz ajratib olishga ixtisoslashgan bo'lib, gazni qayta ishlash natijasida atmosferaga ko'p miqdorda vodorod sulfid hamda sulfat angidrid birikmalari ajralib chiqadi. Chiqindilarning kislotali yomg'ir va kukun holatda tuproqlarning mikroflorasiga ta'siri aniqlandi.

Kalit so'zlar: fizik-mexanik, kimyoviy, mikroflora, mikroorganizm, ammonifikator, nitrifikator, azotafikator, sulfifikator, aktinomitset, oltingugurt oksidi, vodorod sulfid.

ВЛИЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ НА БИОЛОГИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ ПОЧВЫ

Аннотация. Шуртанский химический комплекс, расположенный в Гузарском районе, в основном специализируется на переработке природного газа, выделении гранул полиэтилена, сжатого газа, газового конденсата, гранул серы, очищенного газа, в результате переработки газа в атмосферу выделяется большое количество соединений сероводорода (H_2S) и сернистого ангидрида (S_2O) Выявлено влияние отходов на микрофлору почв при кислотных дождях и в порошкообразном состоянии.

Ключевые слова: физико-механический, химический, микрофлора, микроорганизм, аммонификатор, нейтрализатор, азотфиксатор, сульфификатор, актиномицет, оксид серы, сероводород.

THE EFFECT OF INDUSTRIAL WASTE ON THE BIOLOGICAL ACTIVITY OF THE SOIL

Annotation. The Shurtan chemical complex, located in the Guzar district, mainly specializes in the processing of natural gas, the release of polyethylene granules, compressed gas, gas condensate, sulfur granules, purified gas, as a result of gas processing, a large number of hydrogen sulfide (H_2S) and sulfur dioxide (S_2O) compounds are released into the atmosphere The effect of waste on soil microflora during acid rain and in a powdery state was revealed.

Key words: Physical and mechanical, chemical, microflora, microorganism, ammonifier, neutralizer, nitrogen fixer, sulfifier, actinomycete, sulfur oxide, hydrogen sulfide.

Tuproq murakkab tabiiy tarixiy tana bo'lib, o'zining kelib chiqishi, shakllanishi, tuzilishi, fizik-mexanik xossalari, kimyoviy tarkibi, unumdorlik darajasi bilan insoniyatning ijtimoiy-iqtisodiy salohiyatini belgilaydigan, eng muhimi biosferada bevosita ekologik funksiyasi bilan ishtirok etadigan hayot manbai hisoblanadi [1].

Hozirgi kunda tuproqlarning kimyoviy ifloslanishi va muhofazasi Yer kurrasida eng dolzarb muammolardan biri hisoblanadi va bu masalaga jiddiy yondashish talab etiladi. Shuning uchun ham tuproqlarning kimyoviy ifloslanish darajalari va koeffitsiyentlari qabul qilingan [2].

Tuproq unumdorligini boshqarishda agronomik jihatdan muhim bo'lgan mikroorganizmlarning o'ziga xos guruhi ammonifikator, fosfor parchalovchi bakteriyalar, oligonitrofillar, mikromitsitlar, aktinomitsitlar kabilarning faoliyati juda muhimdir. YA'ni ular tuproqdagi kletchatkani parchalanishida, moy kislotali bijg'ishlarda faol ishtirok etadi, biologik jarayonlarni boshqaradi. Tuproqdagi mikrobiologik jarayonlar mavsumiy xarakterga ega

bo'lib, asosan oziq moddalar miqdori va tabiatiga, haroratga, nam hamda kislorod miqdoriga, eritma reaksiyasiga bevosita bog'liq ekanligi tadqiqotchilar tomonidan ma'lum darajada o'rganilgan [3,4]. Tadqiqotchilarning ma'lumotlariga qaraganda sug'oriladigan o'tloqi bo'z tuproqlarning haydov qatlamida aktinomitsetlar soni boshqa mikroorganizmlarga nisbatan ko'p bo'lishi aniqlandi. Chunki bu organizmlar tuproqdagi keskin ekologik sharoitlarga hamda tuproq eritmasining kuchli osmotik bosimiga chidamlidir.

Keyingi yillarda tuproqning sanoat chiqindilari, neft mahsulotlari, og'ir metallar bilan ifloslanishi natijasida undagi mikrobiologik jarayonlarning susayishi va uning zararli oqibatlarini bartaraf etish borasida ko'pgina ilmiy- tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Qashqadaryo viloyatida qurilgan SHo'rtanneftgaz Unitar Shu'ba korxonasi hamda Shurtan gaz kimyo majmuasi Respublikamizdagi yirik sanoat korxonalaridan bo'lib, uzoq yillar davomida atrof muhitga ko'p miqdorda aerazol tipidagi texnogen moddalar chiqarib, hududda tarqalgan tuproq mikroflorasiga zararli ta'sir ko'rsatmoqda.

Shurtan gaz kimyo majmuasi chiqindilarining tuproq mikroflorasiga ta'sirini statsionar dala tajriba asosida o'tkazilgan ilmiy tadqiqotlarimiz shuni ko'rsatdiki, Qarshi cho'li sharoitida tarqalgan tuproqlarning mikrobiologik xossalari avvalo uning tipiga hamda madaniylashganlik darajasiga bevosita bog'liqdir.

Uglevodorodlarni qayta ishlash natijasida ajralib chiqadigan texnogen moddalar tuproqqa kislotali yomg'ir yoki kukin holatda tushar ekan ularni zararli ta'siri korxonadan uzoqlashish masofasiga bevosita bog'liq bo'ladi [5]. YA'ni bu chiqindilarning zararli ta'siri korxonadan ichi va unga yaqin 10-15 km masofagacha yaqqol seziladi. Oltinugurt oksidi (SO_2) hamda vodorod sulfid (H_2S) holida tushgan kislotali tabiatga ega bo'lgan chiqindilar tuproqdagi ishqorlar bilan reaksiyaga kirishib, natriy sulfat (Na_2SO_4), kaliy sulfat (K_2SO_4), kalsiy sulfat ($CaSO_4$), magniy sulfat ($MgSO_4$) kabi suvda u yoki bu darajada eriydigan tuzlar hosil qiladi [6].

Qashqadaryo viloyati SHo'rtan kimyo majmuasi hududi tuproqlarining ifloslanishi natijasida tuproq mikrobiologik faoliligini kuzatar ekanmiz biz o'tkazgan tajriba tahlili asosida ham amin bo'ldik.

Obyekt: Dala tajribalarimiz umumiy qabul qilingan usullarda Qashqadaryo viloyatning G'uzor tumani Shurtan Gaz Kimyo majmuasi xududidagi och tusli bo'z va so'g'oriladigan tuproqlarida olib borildi.

Usullar: Tuproq namunalari mikrobiologik tahlil qilishda tuproq mikrobiologiyasida umumiy qabul qilingan usullardan foydalandik;

Tuproqdagi asosiy fiziologik guruhlarini miqdorini o'rganish uchun 0-30 sm chuqurlikdan tuproq namunalari olindi. O'rganilayotgan tuproqlar va suvdagi mikroorganizmlarni jumladan: ammonifikator bakteriyalarini - GPA ozuqa muhiti, oligonitrofillarni - Eshbi ozuqa muhiti, mikromitset va aktinomitsetlarni esa - Chapeka qattiq ozuqa muhitlariga ekib o'rganildi.

Ishning borishi: Mikrobiologik taxlil uchun olingan tuproq namunasidan suspenziya tayyorlandi. Buning uchun tuproq namunasidan 10 gramm olib, 90 ml sterillangan suvga aralashtirildi va 5 daqiqa davomida chayqatildi, so'ngra pipetka yordamida 1 ml suspenziya olinib, 9 ml sterilizatsiya qilingan probirkadagi suvga solindi. Ushbu jarayon ketma-ket davom ettirilib, 1:1000000 gacha suyultirildi va takroriy qaytarildi. Probirkadagi suyulqlikdan 1 ml Petri likopchadagi maxsus qattiq elektiv oziqa muhitlariga, uchta takrorlarishda ekildi, ya'ni go'sht peptonli oziqa muhitiga ammonifikatorlar, Eshbi oziqa muhitiga oligonitrofillar, Chapeka oziqa muhitiga aktinomitsetlar va mikromitsetlar "suyultirish" asosida ekildi va tekshirildi.

Olib borilgan mikrobiologik tahlillar natijasida ammonifikator bakteriyalarining miqdori 1 gramm tuproqda 2 namunada 1 namunaga nisbatan bir tartibga yuqori ekanligi aniqlandi va $2,2 \times 10^7$ KHB hujayra/g ni tashkil etdi. 3, 4, 5, 6, 15 va 16 namunalarda ammonifikator bakteriyalarining miqdori bir xil tartibda uchradi va 1 gramm tuproqda $1,1-3,0 \times 10^8$ KHB hujayra/g ni tashkil etganligi aniqlandi. 7 va 8 namunalarda bir xil tartibda uchrab, $3,0-9,0 \times 10^7$ KHB hujayra/g ni tashkil etdi. 10, 12, 14 va 19 namunalarda esa 9, 11, 13 va 18 namunalarga nisbatan ularning miqdori bir tartibga yuqori bo'lib, $1,1-1,9 \times 10^8$ KHB hujayra/g ni tashkil etdi. 17

namunada ammonifikator bakteriyalarining miqdori 1 gramm tuproqda $4,1 \times 10^8$ KHB hujayra/g ni tashkil etganligi aniqlandi.

Fosfor parchalovchi bakteriyalarining miqdori 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18 va 19 namunalarda bir xil tartibda uchradi va $1,2-6,7 \times 10^4$ KHB hujayra/g ni tashkil etdi. 14 namunada esa 13 namunaga nisbatan ularning miqdori bir tartibga yuqori bo'lib, $1,1 \times 10^5$ KHB hujayra/g ni tashkil etganligi aniqlandi. 3, 4, 5, 6, 15, 16 va 17 namunalarda fosfor parchalovchi bakteriyalarining miqdori yuqori bo'lganligi kuzatildi va $1,2-3,0 \times 10^5$ KHB hujayra/g ni tashkil etdi.

Tuproqlardagi asosiy mikroorganizmlarning miqdori.

№ Namunalar	Mikroorganizm turlari				
	Ammonifi- katorlar	Fosfor parchalovchi bakteriyalar	Oligonitro- fillar	Mikromi- sitlar	Aktinomitsitla r
1.	$2,2 \times 10^6$	$1,2 \times 10^4$	$2,2 \times 10^5$	$2,2 \times 10^5$	учрамади
2.	$2,2 \times 10^7$	$3,0 \times 10^4$	$1,3 \times 10^5$	$1,5 \times 10^5$	учрамади
3.	$1,2 \times 10^8$	$2,2 \times 10^5$	$4,5 \times 10^5$	$2,2 \times 10^5$	$1,5 \times 10^3$
4.	$2,3 \times 10^8$	$1,5 \times 10^5$	$1,5 \times 10^5$	$7,5 \times 10^3$	учрамади
5.	$1,5 \times 10^8$	$3,0 \times 10^5$	$9,0 \times 10^5$	учрамади	учрамади
6.	$3,0 \times 10^8$	$2,3 \times 10^5$	$6,0 \times 10^5$	учрамади	Учрамади
7.	$3,0 \times 10^7$	$1,5 \times 10^4$	$4,9 \times 10^6$	$2,2 \times 10^5$	учрамади
8.	$9,0 \times 10^7$	$1,2 \times 10^4$	$2,2 \times 10^6$	$1,5 \times 10^5$	учрамади
9.	$3,7 \times 10^7$	$1,4 \times 10^4$	$7,5 \times 10^6$	$7,5 \times 10^3$	$1,5 \times 10^4$
10.	$1,7 \times 10^8$	$3,7 \times 10^4$	$6,4 \times 10^6$	$7,5 \times 10^3$	$7,5 \times 10^3$
11.	$1,5 \times 10^7$	$1,2 \times 10^4$	$3,0 \times 10^6$	учрамади	Учрамади
12.	$1,4 \times 10^8$	$7,5 \times 10^4$	$3,7 \times 10^6$	учрамади	Учрамади
13.	$6,7 \times 10^7$	$3,7 \times 10^4$	$5,2 \times 10^6$	$4,5 \times 10^5$	$1,5 \times 10^5$
14.	$1,9 \times 10^8$	$1,1 \times 10^5$	$6,7 \times 10^6$	$1,5 \times 10^5$	$7,5 \times 10^4$
15.	$1,1 \times 10^8$	$1,2 \times 10^5$	$2,1 \times 10^6$	$1,5 \times 10^4$	$1,5 \times 10^4$
16.	$2,4 \times 10^8$	$1,5 \times 10^5$	$3,7 \times 10^6$	$7,5 \times 10^3$	Учрамади
17.	$4,1 \times 10^8$	$1,9 \times 10^5$	$4,2 \times 10^6$	$2,2 \times 10^5$	$1,5 \times 10^5$
18.	$7,5 \times 10^7$	$3,0 \times 10^4$	$1,6 \times 10^6$	учрамади	Учрамади
19.	$1,1 \times 10^8$	$6,7 \times 10^4$	$9,0 \times 10^5$	учрамади	Учрамади
Нор-ма	$n \times 10^8$	$n \times 10^{7-8}$	$n \times 10^7$	$n \times 10^{2-3}$	$n \times 10^{5-6}$

Azotsiz muhitda o'suvchi oligonitrofil mikroorganizmlarining miqdori 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 va 18 namunalarda boshqa namunalariga nisbatan bir tartibga yuqori bo'lganligi kuzatildi va $1,6-7,5 \times 10^6$ KHB hujayra/g ni tashkil etdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 va 19 namunalarda ularning miqdori $1,3-9,0 \times 10^5$ KHB hujayra/g ni tashkil etganligi aniqlandi.

Mikromitsetlarning miqdori 1, 2, 3, 7, 8, 13, 14 va 17 namunalarda yuqori ekanligi ($1,5-4,5 \times 10^5$ KHB hujayra/g), 15 namunada bir tartibga kam ($1,5 \times 10^4$ KHB hujayra/g), 4, 9, 10 va 16 namunalarda esa ikki tartibga kam ekanligi ($7,5 \times 10^3$ KHB hujayra/g) aniqlangan. 5, 6, 11, 12, 18 va 19 namunalarda mikromitsetlar umuman uchramaganligi kuzatildi.

Aktinomitsetlar faqat 3, 9, 10, 13, 14, 15 va 17 namunalarda uchradi. Aktinomitsetlarning miqdori 13 va 17 namunalarda yuqori ekanligi ($1,5 \times 10^5$ KHB hujayra/g) aniqlandi. 9, 14 va 15 namunalarda bir tartibga kam ($1,5 \times 10^4$ KHB hujayra/g), 3 va 10 namunalarda ikki tartibga kam ($1,5 \times 10^3$ KHB hujayra/g) ekanligi kuzatildi. Boshqa namunalarda esa ular umuman uchramadi.

Xulosa: Xulosa qilib aytganda, ushbu Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani SHPKM tuproq namunalarning mikroflorasini 0-30 va 30-50 sm tuproq qatlamlarini o'rganish natijasida barcha namunalarda asosiy fiziologik guruh mikroorganizmlaridan ammonifikator bakteriyalari miqdori ayrim namunalarda normada ekanligi, fosfor parchalovchi va oligonitrofil mikroorganizmlari miqdori esa normadan kam ekanligi, aktinomitsetlar ham normadan kam ekanligi yoki umuman uchramaganligi kuzatildi. Mikromitsetlar ayrim namunalarda normadan yuqori ekanligi aniqlandi. Ammonifikator bakteriyalari tuproqning 30-50 sm qatlamida 0-30 sm qatlamiga nisbatan ko'p uchraganligi aniqlandi. Aktinomitsetlar esa tuproqning 0-30 sm qatlamda 30-50 sm qatlamga nisbatan bir tartibga ko'p ekanligi kuzatildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Musayev M.N. Sanoat chiqindilarini tozalash texnologiyasi asoslari. // O'zbekiston faylasuflari milliy nashriyoti. – Toshkent, 2011. – B. 14.
2. Багрянцева Е.П., Байбардина Т.Н., Бурцева О.А. Анисимов М.В., Смагина Н.С. Утилизация производственных отходов на примере а по производству пива в г.Томске. // X Международная научно-техническая конференция «Наука, образование, производство в решении экологических проблем» (Экология – 2013). – Уфа. 2013. – С. 283-288.
3. Заиков Г.Е., Маслов С.А., Руббайло В.Л. Кислотные дожди и окружающая среда. М.: «Химия», 1991. с.140.
4. Mirsodiqov M.M. “Deystviya mikroorganizmov na plodorodiya pochv” Orol dengizi havzasining sahrolanish jarayonida tuproq unumdorligini tiklash, oshirish va ular melioratsiyasining dolzarb muammolari Ilmiy-amaliy anjuman ma'ruzalar to'plami Toshkent-2002.282-284 bet
5. Diyorova M.X. Gaz sanoati oltingugurt birikmalini chiqindilarini qurg'oqchil mintaqada tuproqlari xossalriga va daraxtlarga ta'siri hamda ularni yaxshilash yo'llari mavzusidagi Avtoreferat. T.: “O'zR Fanlar Akademiyasi Asosiy kutubxonasi” 2018. 15 b.
6. Саидносирова З., Анаорганик химия. Изд-во «Ўқитувчи», Т. 1970. с. 240-253.